

Sütő Bence, Dr. Farkas Csaba, Arnold Ákos,
Dr. Divényi Dániel, Dr. Raisz Dávid

Hálózattámogató invertermodell implementálása és tesztelése RTS rendszerben

Cikkünkben egy, a nemzetközi szakirodalomban publikált hálózattámogató funkciókkal (virtuális inercia, droop szabályozások) ellátott invertermodell működését mutatjuk be laborkörülmények között. Először ismertetjük a szabályozás alapelveit és releváns egyenleteit, majd röviden áttekintjük a hangolás eszköztárát, illetve a beállított paramétereket. Ezt követően a modellt az Imperix valós idejű szimulátorában implementáljuk, amely képes a hozzá kapcsolódó invertert a megfelelő fizikai vezérlőjelekkel ellátni. Az így megvalósított konvertert szigetüzemben, és a kitesztelés hálózatra csatlakoztatva is teszteljük.

This article introduces an advanced grid-supporting converter model published in the literature, that incorporates virtual inertia, virtual impedance, and droop control. First, the basic concept of operation and control tuning is presented. Then, the corresponding parameters are shown, which determine the behavior of the model. The converter is implemented in the Imperix real-time simulator, through which a hardware representation with measurable physical signals is gained. The model is then tested in both islanded and grid-connected operations, while the process of synchronization is also examined in detail.

Kulcsszavak: teljesítményátalakító, virtuális szinkron gép, droop szabályozás, virtuális inercia, valós idejű szimuláció

1. BEVEZETÉS

A jelen kor egyik legnagyobb kihívása a megújuló energiaforrásokon alapuló termelő egységek villamosenergia-rendszerbe való integrálása. Ezek hálózati kapcsolót túlnyomó részt teljesítményelektronika alkotja, amely alapvetően a konvencionális generátoroktól eltérő működést produkál. Ez a rendszerüzemeltetés szempontjából több lényeges kérdést is felvet, melyek közül cikkünk során a hatásos teljesítmény egyensúlyára fókuszálunk. Az inverteres termelőegységek elterjedésével csökken a forgógépes betáplálás aránya, ezzel együtt pedig kevesebb forgótartalék marad a rendszerben.

Erre potenciális megoldási lehetőséget az inverterek nagymértékű szabályozhatósága adhat. Ezekkel az eszközökkel megvalósítható a szinkron géphez hasonló mű-

ködés, azaz kialakítható egy úgynevezett virtuális szinkron gép (VSM – virtual synchronous machine). A konkrét implementálásra több koncepció is létezik, például a szinkronverter (szinkron gép – konverter szavakból) modell [1], vagy a jelen cikkben részletesebben tárgyalt, összetettebb VSM modell is. A 2. fejezetben áttekintjük a szabályozási struktúra felépítését, és röviden ismertetjük a kapcsolódó tervezési eljárásokat. A 3. fejezet során ismertetjük az általunk használt hálózati- és modellparamétereket. A 4. fejezetben bemutatjuk az Imperix valós idejű szimulátorával (RTS – real time simulator), és a hozzá kapcsolódó inverterrel végzett hardveres kísérleteinket. Az elvárt működés validálása mellett a nagy kapcsolási frekvenciából adódó sajátosságokat is tárgyalunk. Végül, az 5. fejezetben összefoglaljuk munkánkat, és ismertetjük a témában előttünk álló továbblépési lehetőségeket.

A cikkben ismertetett kutatás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME-FIEK) inverterek szabályozástechnikájával foglalkozó munkacsoportjának keretei között valósult meg. Az itt bemutatott szimulációkat a [2]-ben bemutatott BME FIEK MVM Smart Power Laboratóriumban végeztük.

2. MODELL

Az itt bemutatott modellt [3] alapján rekonstruáltuk, majd a [4]-[6] irodalmak alapján egészítettük ki. A teljes szabályozási struktúra az 1. ábra blokkvázlatán látható. A konverter működése forgó (d-q) koordináta-rendszerben megvalósított kaszkád szabályozón (sorbakötött feszültség és áramszabályozók) alapul, amely a hálózatra csatlakozás pontján (PCC – point of common coupling) mérhető feszültséget, és onnan a hálózat felé folyó áramot kontrollálja. Ezek alapjelét virtuális impedancia alakítja, amely alapvetően a szabályozási kör stabilitását segíti elő. A legkülső szabályozási hurkot a teljesítményszabályozók alkotják, amelyeket a továbbiakban részletesebben tárgyalunk.

2.1. Hatásos teljesítmény szabályozása

A teljesítményszabályozó a szinkron gép lengési egyenletét valósítja meg három „alapjel” felhasználásával, melyek a következők:

- p^* - teljesítmény alapjel
- ω^* - körfrekvencia alapjel
- ω_{PLL} – a PCC ponton mért körfrekvencia (PLL segítségével).

Fontos megemlíteni, hogy az ω^* alapjel ez esetben a modell saját belső frekvenciájára vonatkozik (analog a szinkron gép mechanikai szögsebességével), ehhez rögzítjük a szabályozásnál alkalmazott d-q koordináta-rendszert is.

A lengési egyenlet így a következők szerint fogalmazható meg:

$$\frac{d\omega_{VSM}}{dt} = \frac{1}{T_a} [p^* - p - k_d(\omega_{VSM} - \omega_{PLL}) - k_\omega(\omega_{VSM} - \omega^*)] \quad (1)$$

1. ábra A teljes szabályozási kör blokkvázlata [3]

ahol,

- p mért háromfázisú hatásos teljesítmény;
- ω_{VSM} a szabályozás saját körfrekvenciája;
- T_a inercia időállandó (analog a szinkron gép 2H-val jelölt mennyiségével);
- k_d csillapítási tényező;
- k_ω hatásos teljesítmény-frekvencia droop.

Megfelelően megválasztott konstansok mellett ez a szabályozó képes hálózatra kapcsolt, és szigetüzemi működésre is anélkül, hogy strukturális változtatásokat hajtának végre. Egy esetleges frekvencia-, vagy teljesítményváltozási esemény bekövetkezésekor a saját frekvenciájának megváltoztatásával, inercia jelleggel is reagál. Kiemelendő, hogy az 1. ábrán feltüntetett (és (1) egyenletben szereplő) PLL mindkét üzemállapotban csak a csillapítás megvalósításához szükséges frekvenciamérés feladatát látja el. Elhelyezéséből adódóan ez még nem képes a hálózatra szinkronizációt megvalósítani.

A szinkronizációhoz újabb, a külső hálózatra csatlakozó PLL-t is szükséges a rendszerbe iktatni. A frekvencia és szög helyzet összehangolásának feladata egy kiegészítő, integráló szabályozóra hárul, amelynek két működése két fázisra osztható. Először a szabályozó a (2) egyenlet alapján üzemelve a szigetként működő konverter(ek) frekvenciájának a hálózat frekvenciájától való eltérést küszöböli ki. Amikor ez a hibajel kellően kicsi ($<0,01$ ve.), az algoritmus a (3) egyenletet alkalmazva a két hálózatrészt szögkülönbségét is figyelembe véve szinkronizálja a szigetet a külső hálózattal.

$$\Delta\omega^* = \frac{k_{i,d\omega}}{s} (\omega_g - \omega_{PLL}) \quad (2)$$

$$\Delta\omega^* = \frac{k_{i,d\omega}}{s} [(\omega_g - \omega_{PLL}) + k_\theta (\theta_g - \theta_{PLL})] \quad (3)$$

ahol,

- $k_{i,d\omega}$ integrátor erősítése;
- k_θ szög szabályozás erősítése;
- θ_{PLL} szigetüzemi hálózatrészt szöge;
- θ_g külső hálózat szöge.

Természetesen ezzel csak a szinkronizáció feltételeinek egy része (szög helyzet, frekvencia kritérium) teljesíthető, a feszültségamplitúdóra vonatkozó követelményeket a következő alfejezetben a meddőteljesítmény-szabályozóval együtt tárgyaljuk.

2.2. Meddő teljesítmény szabályozása

A meddő teljesítmény szabályozása egy egyszerű droop (arányos) taggal történik, mely az alábbi egyenlettel írható le:

$$u^* = \hat{u}^* - k_q (q^* - q) \quad (4)$$

ahol,

- u^* virtuális impedanciára adott feszültség alapjel;
- \hat{u}^* feszültségamplitúdó alapjel;
- q^* háromfázisú meddő teljesítmény alapjel;
- q mért meddő teljesítmény;
- k_q meddő teljesítmény-feszültség droop.

Ahhoz, hogy a hálózatra kapcsolás elvégezhető legyen, a feszültség alapjelet is módosítani kell úgy, hogy a kapcsolási ponton a két amplitúdó megegyezzen. Ehhez a korábbiakhoz hasonlóan egy integráló szabályozó használható, amely a következő egyszerű egyenlet alapján működik:

$$\Delta\hat{u}^* = k_{i,du} (\hat{u}_g - \hat{u}_{pcc}) \quad (5)$$

ahol,

- $k_{i,du}$ integrátor erősítése;
- \hat{u}_g hálózati feszültség amplitúdója;
- \hat{u}_{pcc} PCC ponti feszültség amplitúdója.

Az (5) képletben a hálózatoldali és PCC ponti feszültségek amplitúdója helyett azok „d” irányú komponensét felhasználva hasonló eredményt kaphatunk, mivel ezek a szögszinkron beállása után közel egyenlők.

2.3. Szabályozók beállítása

A modellben jelen lévő szabályozók, hangolást igénylő elemek alapvetően két csoportba sorolhatók a beállítások tekintetében:

- 1) Meghatározott módszerrel, egzakt egyenletek szerint számítható a beállítás.
- 2) Numerikusan, illetve empirikusan meghatározható a beállítás.

Az 1) csoportba tartoznak a feszültség-, illetve áramszabályozást ellátó PI szabályozók. Az utóbbi hangolása a póluskiejtés módszerével tehető meg, míg az előbbi maximális fázistartalékra szokás tervezni. Ezekhez az eljárásokhoz a rendszer adottságai (szűrő paraméterek, hálózat erőssége stb.) jelentik a bemenetet.

Minden további elem a 2) csoportba tehető. Itt első lépésként a paraméterek egy kezdeti értékének meghatározására van szükség. Ezt követően a konverter kisjelű modellje, valamint az abból adódó póluseloszlás használható a stabilitási kritérium ellenőrzésére, és a rendszer esetleges gyorsítására.

3. PARAMÉTEREK

Az előző fejezetben említettük, hogy a teljes szabályozási struktúra beállítása erősen függ a hálózati adottságtól és a hardveres tulajdonságtól. Ezek az esetünkben a következők:

- Hálózat
 - 2 MVA zárlati teljesítmény
 - 400 V névleges feszültség
- Imperix
 - 7,4 kVA névleges teljesítmény fázisonként
 - 2,5 mH szűrő inductivitás
 - 10 μ F szűrő kapacitás
 - 22 m Ω ellenállás a szűrőben sorosan
 - 1 Ω ellenállás a kapacitással sorban (Imperix beépített elem).

1. táblázat A konverter elemeinek értékei

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
l_f	$7,36 \cdot 10^{-2}$ ve	T_a	2 s
c_f	$3,35 \cdot 10^{-2}$ ve	k_d	40 ve
r_{fs}	$2,1 \cdot 10^{-3}$ ve	k_ω	5 ve
r_{fp}	$9,37 \cdot 10^{-2}$ ve	$k_{i,d\omega}$	0,8 ve
l_g	$8,84 \cdot 10^{-4}$ ve	k_θ	$9 \cdot 10^{-4}$ ve
r_g	$5,63 \cdot 10^{-4}$ ve	k_{ipll}	4,69 ve
k_g	0,1 ve	k_{ppll}	0,084 ve
$k_{i,du}$	0,9 ve	ω_{pll}	500 rad/s

Az adott paramétereket figyelembevéve a szabályozókat viszonylagos egységekben terveztük és működtetjük. Ehhez az alappennyiségeket 15 kVA-nek (háromfázisú), illetve 400 V-nak (vonali effektív érték) választot-

tuk. A frekvenciaalap 50 Hz. A tesztelés során alkalmazott beállításokhoz a [5] irodalmat vettük alapul, az ott publikált paraméterhalmazt alakítottuk a labor adottságaihoz. Az 1. táblázat tartalmazza a kisjelű modell alapján stabil munkapontot jelentő paramétereket.

Fontos megemlíteni, hogy a szabályozókat folytonos időben terveztük, azonban a valóságban diszkrét idejű szabályozást végzünk. A szabályozó 10 kHz frekvencián mintavételezi a mért jeleket, és ugyanilyen frekvenciával végzi az inverter hídágak kapcsolását. Ez az érték kellően nagy ahhoz, hogy a folytonos idejű paraméterek jelentős része jól működő szabályozást eredményezzen, mindössze a rendszerben lévő szűrőket kellett diszkrét időbe transzformálni.

4. HARDVERES TESZT

A fentiekben bemutatott modellt szoftveres szimulációban (MATLAB/Simulink) és az Imperix hardverén is validáltuk. A kísérleteink során külön vizsgáltuk a szigetüzemi, és hálózatpárhuzamos működést, illetve a szinkronizáló jel jelenléte mellett végbemenő folyamatokat.

Az invertert az első vizsgálatokhoz 100 V effektív értékű fázisfeszültségen működtettük. Így a későbbiekben a hálózatra kapcsoláshoz egy toroid transzformátort is felhasználtunk, azonban ennek hálózatoldali inductivitást növelő hatásától eltekintettünk.

Kísérleteinkben az 1. ábrán bemutatott elrendezéshez képest további, fázisonként 200 Ω terhelő ellenállást csatlakoztunk a PCC pontra („lg” mérése után). Ez több előnyt is eredményezett:

- Az inverter kimenetétől a PCC pontig értelmezhető átviteli függvény megváltozott, így a PCC ponton tapasztalt feszültség felharmonikus tartalom kisebb.
- A szabályozáshoz szükséges feszültségek viszonyítási pontja nem egyértelmű. Az ellenállások beiktatásával azok csillagpontját használtuk földpontként.

A továbbiakban az egyes üzemállapotokat elsősorban a hatásos teljesítmény-frekvencia összefüggések szerint tárgyaljuk.

4.1. Szigetüzem

Szigetüzem során az inverter szabja meg a hálózat alapvető jellemzőit, azaz a feszültséget és a frekvenciát. Jelen esetben a konverter a fent említett 200 ohmos ellenállásokat látja el, ami a feszültségtartásból adódóan állandó teljesítményt vesz fel. Ez a teljesítménykényszer visszahat az inverter által tartott frekvenciára, ami végül eredményben a droop konstansnak megfelelően toódik el. Ennek szemléltetésére fejezzük ki az (1) egyenletből a frekvenciát állandósult állapotot feltételezve.

$$\omega_{VSM} = \frac{1}{k_\omega} (p^* - p) + \omega^* \quad (6)$$

Esetünkben 200 Ω -os ellenállások csatlakoznak 100 V fázisfeszültségre, ami 0,5 A áramot, és összességében 150 W teljesítményfelvételt jelent (viszonylagos egységekben ez az érték $p = 0,01$). Feltételezzük, hogy a jelenlegi alapjelek: $p^* = 0, \omega^* = 1$. Ezeket (6)-ba helyettesítve $\omega_{VSM} = 0,998$, azaz a frekvenciára 49,9 Hz adódik.

Ezek alapján tehát szigetüzemben az inverter hatásos teljesítmény-, illetve frekvencia alapjelét megváltoztatva is frekvenciabeli eltérést tapasztalhatunk. (Az eredeti, 50 Hz-es cél elérésének legkézenfekvőbb módja, ha a teljesítményalapjelet is 0,01 értékre állítjuk.)

4.2. Hálózattárhuzamos üzem

Hálózatra kapcsolás után a konverter P-Q üzemben működik. Ilyenkor a hálózattól adódó frekvenciakényszer érvényesül, amelyre az előző alfejezethez hasonlóan az inverter hatásosteljesítmény-szabályozással tud reagálni. Ennek tudatában rendezzük át a (6) egyenletet:

$$p = k_{\omega}(\omega^* - \omega_{VSM}) + p^* \quad (7)$$

2. ábra $\omega^* = 1, p^* = 0$ mellett mérhető feszültség (lila), inverter áram (piros) és hálózat felől folyó áram (zöld)

Hálózati üzemben tehát az inverter hatásos teljesítmény, illetve frekvencia alapjelét megváltoztatva is hatásos teljesítménybeli eltérést tapasztalhatunk. Ekkor azonban a konverter kimenete megfelelő frekvencia-alapjel mellett már jól követi a teljesítmény referenciát. Ez azt jelenti, hogy az $\omega^* = 1, p^* = 0$ esetben a korábbi 3x200 ohmos fogyasztót a hálózat látja el. Az ehhez kapcsolódó PCC ponti feszültséget és áramokat a 2. ábra szemlélteti. Látható, hogy a feszültség (lila) és a hálózat felé folyó áram (zöld) ellenfázisban vannak, azaz hatásos teljesítmény áramlik az ellenállás felé. Emellett, az inverterből folyó áram (piros) sem nulla. Ennek hátterében két működési sajátosság állhat. Egyrészt, az alkalmazott kétszintű inverter topológiával pillanatértékben nem lehet nulla fázisfeszültséget kiadni, melynek következtében az áram sem csökken nullára. Másrészt, a 2.2-ben ismertetett meddőteljesítmény-szabályozó továbbra is működik, feszültségeltérés esetén reaktív áramot generál.

A konverter tehát hatásos teljesítményt 0,01 alapjel fölé tud a hálózatba táplálni, és 0 alatt tud a hálózattól felvenni. A $p^* = 0,04, \omega^* = 1$ üzemállapotot mutatja a 3. ábra, ahol a két áram különbsége az ellenálláson elfolyó áram (0,5 A effektív érték). A teljesítmény alapjelkövetés időbeli lefolyását a 4-5. ábrák mutatják be. A válaszjel 0,5 másodperc alatt éri el a kijelölt végértéket.

3. ábra A rendszerben folyó áramok $\omega^* = 1, p^* = 0,04$ alapjel esetén

4.3. Szinkronizáció

A szinkronizáció engedélyezésével a (8) egyenlet szerint egy új tag adódik a frekvencia alapjelhez ((2) és (3) behelyettesíthető).

$$\omega_{VSM} - (\omega^* + \Delta\omega^*) = \frac{1}{k_{\omega}}(p^* - p) \quad (8)$$

Ez úgy változtatja meg a teljes kifejezést, hogy a konverter frekvenciája és szöghelyzete megegyezzen a hálózatéval. Szigetüzemben ez természetesen a frekvencia változtatásával tehető meg. Ez jelen beállítások mellett közelítőleg 40 másodpercet vesz igénybe, azonban a folyamat nagyobb integrátor erősítés (lazább frekvenciagradiensre vonatkozó feltétel) alkalmazásával gyorsítható. Hálózatra kapcsolódás után pedig a szabályozó továbbra is ugyanazt az üzemállapotot tartja, azaz $p=0$ mellett is ellátja az ellenállást. Ilyenkor a frekvencia-, vagy hatásos teljesítmény alapjelváltozás ehhez a munkaponthoz képest értelmezendő (a szinkronizáló szabályozó a szigetüzemi munkapontot tartja). A szinkronizációs jel kikapcsolásával lehetséges áttérni a 4.2-ben tárgyalt hálózattárhuzamos üzemre.

4.4. Jelek 2 MHz-en

Az eddig bemutatott jeleket az Imperix mintavételi frekvenciáját, azaz 10 kHz-et alkalmazva mutattuk be. Azonban a fenti tapasztalatok tovább árnyalhatóak, ha kisebb mintavételi idővel vizsgáljuk a feszültségeket és áramokat. Ehhez az oszcilloszkópon 2 MHz mintavételi frekvenciát állítottunk be. A következőkben két jelenséget

mutatunk be, ami részletesebb felbontás mellett szembe-tűnő.

4. ábra Alapjelkövetés $\omega^* = 1$ mellett $p^* = 0,01$ üzemá-lapotból $p^* = -0,01$ teljesítményre

5. ábra Alapjelkövetés $\omega^* = 1$ mellett $p^* = 0,01$ üzemá-lapotból $p^* = -0,01$ teljesítményre

5. FESZÜLTSGMÉRÉS

A hálózaton kialakuló feszültség jelalakja erősen függ at-tól, hogy milyen referenciapontot használunk a mérés-hez. A következő két ábra ugyanazt a fázisfeszültséget mutatja, azonban az első esetben a terhelő ellenállások csillagpontját, a második esetben a kismeszültségű háló-zat nulla vezetőjét használtuk földpontnak. Látható, hogy az utóbbi esetben a feszültségjel felharmonikus tartalma lényegesen nagyobb, ami összességében a laborban ta-lálható többi eszköz nulla vezetőre gyakorolt hatását tük-rözheti.

6. ábra A PCC ponti „a” fázis feszültségének jelalakja a terhelő ellenállások csillagpontjához mérve

6. KIADHATÓ ÁRAM

Két munkapont is található, amelyekben a megjelenített áramok közül egynek nullának kell lennie. $p=0$ esetében a hálózat látja el az inverter kimenetén lévő ellenállást, így a szűrőn nem folyik áram, míg $p=0,01$ esetén az in-verter látja el az ellenállást, és a hálózat felé folyó áram nagysága 0. Ezzel szemben, a kapcsoló készülék műkö-déséből adódóan valójában mindkét esetben nullától el-térő áramot tapasztalhatunk. Az utóbbi esetet illusztrálja a 8. ábra, ahol piros színnel az inverter által kiadott, zöld színnel a hálózat felé folyó áramot tüntettük fel.

7. ábra A PCC ponti „a” fázis feszültségének jelalakja a hálózat nulla vezetőjéhez mérve

8. ábra $\omega^* = 1, p^* = 0$ mellett mérhető inverter áram (piros) és hálózat felől folyó áram (zöld) 2 MHz frekvenciával mintavételezve

Ahogy a teljesítmény alapjel, és ezzel együtt az áram nő, úgy kapható egyre jobb jel-zaj arány. Ezzel pedig $p=0,04$ esetén mind a konverter kimeneti árama, mind a hálózat felé folyó áram szinuszosnak mondható (9. ábra).

9. ábra $\omega^* = 1, p^* = 0,04$ mellett mérhető inverter áram (piros) és hálózat felől folyó áram (zöld) 2 MHz frekvenciával mintavételezve

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A jelen cikkben bemutatunk egy virtuális szinkron gép modellt, amely alkalmazhatósága kiterjed mind a hálózatpárhuzamos, mind a szigetüzemi körülményekre. A DC oldalon rendelkezésre álló teljesítmény alapján a lengési egyenlet implementálásával képes virtuális inerciát

szolgáltatni, valamint feszültségszabályozási feladatokat ellátni. A cikk második része a működés bemutatására, illetve a hálózatra kapcsolás folyamatára fókuszált. Megállapítottuk, hogy a konverter valóban képes hatásosteljesítmény-frekvencia szabályozásra, ezt részletesen elemeztük. Emellett, a modell valós rendszerben történő alkalmazásából adódó egyéb kihívásokat, tapasztalatokat (pl. feszültségmérés referenciapontja) is tárgyaltunk.

Munkánk folytatásaként vizsgálni fogjuk a feszültség-meddőtéljesítmény szabályozás működését. Továbbá célunk, hogy további RTS eszközök segítségével egy gyenge hálózatot hozzunk létre, amelyben frekvenciaérzékeny termelők és fogyasztók helyezkednek el. Ilyen környezetben lehetőség nyílik a most bemutatott VSM modell kívülről jövő frekvenciaváltozásra adott válaszána kísérleti vizsgálatára is.

8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A FIEK_16-1-2016-0007 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási Infrastruktúra Fejlesztése (FIEK_16) pályázati program finanszírozásában valósult meg.

9. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Zhong, Q.-C., Weiss, G.:** „Synchronous Inverters That Mimic Synchronous Generators”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 58., no. 4., pp. 1259-1267., April 2011.,
- [2] **Raisz, D.:** „Valós idejű szimulátorok”, *Elektrotechnika*, 110. évfolyam, 10. szám, 5-9. old., 2017.
- [3] **D’Arco, S., Suul, J. A., Fosso, O. B.:** „Small-Signal Modelling and Parametric Sensitivity of a Virtual Synchronous Machine”, *Proceedings of the 18th Power Systems Computation Conference, PSCC 2014*, Wrocław, Poland, August 2014.
- [4] **D’Arco, S., Suul, J. A., Fosso, O. B.:** „Small-Signal Modelling and Parametric Sensitivity of a Virtual Synchronous Machine in Islanded Operation”, *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 72, pp. 3-15., November 2015.
- [5] **D’Arco, S., Suul, J. A.:** “A Synchronization Controller for Grid Reconnection of Islanded Virtual Synchronous Machines”, *Proceedings of the IEEE 6th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG)*, Aachen, Germany, June 2015.
- [6] **Cho, C., Jeon, J., Kim, J., Kwon, S., Park, K., Kim, S.:** “Active Synchronizing Control of a Microgrid”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 26. no. 12., pp. 3707-3719., December 2011.